

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ziyaviddinov Zafar Zoirovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

MAFKURAVIY IMMUNITETNI SHAKILLANTIRISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/SENTABR